

TO'QIMACHILIK
VA
MODA
SANOATIDA
ILM-FAN VA
INNOVATSIYALAR

1-SON. 2023

Namangan to'qimachilik sanoati
instituti

ILMIY TEXNIKA JURNALI

MUNDARIJA

<i>Қ. М. Холиқов</i> ФАН ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИНТЕГРАЦИЯЛАШУВИ - ТРИКОТАЖ МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ КОРХОНАЛАР РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
<i>А. Намраев, I. Маматвалиев</i> ТО'QIMACHILIK SANOATINING BO'YASH JARAYONIDA HOSIL BO'LGAN OQAVA SUVLARINING TOZALASH TECHNOLOGIYASI.....	8
<i>Ш. Имомкулов, Б. Ганижонов</i> ИССЛЕДОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ.....	13
<i>А.А.Обидов, А.А.Абдуллаев</i> ЧИГИТЛАРНИ САРАЛАШ ҚУРИЛМАСИНИНГ САМАРАЛИ ИШЛАШИНИ НАЗАРИЙ АСОСЛАШ.....	22
<i>Ҳ.Қ. Исмоилов, Х.Б.Хайдаров, Х.Т.Тўйчиев, О.Ш. Саримсаков</i> ВЕНТИЛЯТОР ПАРРАГИ ИШЧИ ЮЗАСИ СИФАТИНИНГ ИШ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	28
<i>N.B. Maksudov, K.A. Boymatova, M.A. Mamadoripova</i> MARKETING RESEARCH ON INCREASING THE STRENGTH OF THE OUTER CLOTHING.....	33
<i>О.Ш.Саримсаков, Ҳ.Қ. Исмоилов, Х.Б.Хайдаров, S.T.То'хтабоев</i> ПАРРАКЛИ ДИСКНИНГ ВЕНТИЛЯТОР ҚОБИҒИДА ЖОЙЛАШИШ ҲОЛАТИНИНГ ИШ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	35
<i>N. Nabitjanova, S. Azimova, Sh. Qozoqboyeva</i> CLO 3D DASTURI YORDAMIDA ERKAKLAR KARDIGANI MODELLAR ESKIZINI YARATISH USULI.....	38
<i>N. Nabitjanova, Sh. Qozoqboyeva</i> DO'PPI TIKISH UCHUN QO'LLANILADIGAN ASOSIY CHOK TURLARI VA ASBOB-USKUNALAR.....	42
<i>А.А.Обидов, Ж.Абдурахмонов</i> ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ЛИНТЕР МАШИНАСИ ЧЎТКАЛИ БАРАБАНИ ВАЛИНИ МУСТАҲКАМЛИККА ҲИСОБЛАШ.....	45
<i>D. Akhmadaliev, A. Obidov</i> ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC WORK CARRIED OUT ON THE RESEARCH PAPER ON THE CLEANING OF SMALL IMPURITIES FROM COTTON.....	53
<i>Н. Б. Худайбердиев, Д. А. Ахмадалиева</i> ПАХТАНИ ТУРЛИ ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНИДАГИ ОЛИБ БОРИЛГАН ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИ.....	57

5. N.N. Zaripov “Kompyuter grafikasi” O‘quv qo‘llanma Buxoro, 2020
6. <https://techpacker.com/blog/design/what-is-3d-fashion-design/>
7. Nabidjanova N.N., Azimova S.G. “Erkaklarning ustki trikotaj mahsulot turini kengaytirish” NamMTI, 2022.
8. Tursunova X.SH., Tojaliyev D.O’. “CLO 3D dasturini moda sanoatidagi o‘rni, yangi model yaratish bosqichlari taxlili” NamMTI, 2022.

DO‘PPI TIKISH UCHUN QO‘LLANILADIGAN ASOSIY CHOK TURLARI VA ASBOB-USKUNALAR

Nargiza Nabidjanova¹, Shaxnozaxon Qozoqboyeva²

¹*Namangan to‘qimachilik sanoat instituti*

²*Namangan shahar, 1-son kasb xunar maktabi*

Annotasiya. Ushbu maqolada Chust do‘ppisini tikish uchun qo‘llaniladigan chok turlari va asbob-uskunalar shuningdek, o‘zbek milliy an‘analarimizni saqlash, kelajak avlodga yetkazish, ko‘p asrlik an‘analarni davom ettirish muammolari yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Do‘ppidozlik, milliy, kasanachilik, bosh kiyim, turkiy xalqlar, Rossiya, ko‘rpacha choki, las, tagmon, ipak ipi, angishvona, igna, zo‘naxalak, qaychi, leska, qog‘oz, astarlik, kizzak uchun tepcha ip, tepa uchun tepcha ip, kizzak piltakach, tepa piltakach, lapsha, pilta, sirech, karton, jiyak tikish.

Kirish. O‘zbeklar azaldan o‘zlarining boy madaniyati bilan atrofda qilarni hayratga sola bilganlar. Bu barcha sohada, jumladan xalqimizning pazandalik san‘atida, turar joylari jihozlanishida, xalq an‘analarida va albatta, liboslarida namoyon bo‘lgan. Milliy liboslar va bosh kiyimlar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Zero, bu shunchaki milliy bosh kiyim emas, bu muqaddas timsol, o‘zbek madaniyatining bir bo‘lagi, o‘z egasi haqida gapira oladigan bosh kiyimdir [1, 2].

Do‘ppidozlik san‘ati qadimdan o‘zbek milliy kasanachiligining muhim bir bo‘lagi hisoblanadi. Do‘ppi O‘zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyimi bo‘lib, uni kiyish dastlab Eronda va turkiy xalqlar o‘rtasida, Rossiyada esa XIII asrda urf bo‘lgan. Asrlar davomida do‘ppining turli xillari vujudga kelgan [3].

1-rasm. Do‘ppi turlari

O‘zbekistonda ommaviy bosh kiyim 3 xil shaklga ega bo‘ladi: Kuloh, aroqchin va tus do‘ppi.

Tus do‘ppi – keng tarqalgan yassi yuzali do‘ppidir. Ko‘pincha Tus do‘ppi Chust do‘ppi deb yuritiladi. Bu do‘ppini tikish jarayonida Tus do‘ppilarni birgina oddiy turining o‘zida 8 ta chok turi qo‘llanadi [4]. Do‘ppi milliy bosh kiyimi hisoblanib, uni do‘ppido‘zlar tikishadi.

Do'ppido'z – deganda o'zida barcha do'ppi tikish xususiyatlarini: gul nusxalarini tikish, las qirqish va bichish, ipak mahsulotlarini tayyorlash va tanlash hamda do'ppi presslashni biladigan ustani tushuniladi.

Ishning asosiy maqsadi: Chust do'ppidozlik san'atini rivojlantirish va takomillashtirish maqsadida qadimiy chok turlarini qo'llash, tikish jarayonida asbob-uskunalaridan samarali foydalanishni tadbiiq etishdan iborat.

Usullar. Do'ppi gulini tikib tayyorlash uchun quyidagi asbob-anjomlardan foydalaniladi: ko'rpacha choki, las, tagmon, ipak ipi, angishvona, igna, zo'naxalak, qaychi, leska, qog'oz, astarlik, kizzak uchun tepcha ip, tepa uchun tepcha ip, kizzak piltakach, tepa piltakach, lapsha, pilta, sirech, karton, jiyak tikish №10 qora ip, ipak jiyak, o'tkazma jiyak, jiyak do'kon (taroq va chalish cho'pi bilan), yelim, plitka yelim eritish uchun, suv bug'i (pardoziash uchun).

Do'ppi gulini tikish uchun qo'llaniladigan ayrim asbob-anjomlarning ko'rinishi

Ipak ipi

Angishvona

Ignalar

Maxsus qog'oz

Leska

Zo'naxalak

Astarlik

Do'ppi guli 3 xil turda tikiladi: soddalashtirilgan nusxadagi do'ppi gullari, murakkab nusxadagi do'ppi gullari va murakkab – soddalashtirilgan nusxadagi do'ppi gullari. Bunday nusxadagi gular ham 3 xil turdagi satin laslardan foydalanib tayyorlanadi: artel lasi, Eston lasi va Toshkent lasi.

Do'ppi gullarini tikishda bir necha xil choklardan foydalaniladi. Ular quyidagilardan iborat: suv choki, zanjir chok, taroq chok, setora, oy kulcha, tol bargi, kabira, taroq zira, chekma zira, qor parcha, yulduz, pildiroq, turna, chumchuq pocha, qalandari, tumorcha, zarb, Javari chok, bug'doy chok, ilma Chetan, ilma choki, ova pildiroq va h.k.

- 1 Zanjir chok
- 2 Ikki tomonlama zanjir chok
- 3 Ikki tomonlama taroq chok
- 4 Setora

5	Oy kulcha	
6	Tol bargi	
7	Kabira	
8	Taroq zira	
9	Chekma zira	
10	Qor parcha	
11	Yulduz	
12	Qush kungara	
13	Pildiroq	
14	Nim pildiroq	
15	Turna	
16	Chumchuq pocha	
17	Qalandari	
18	Tumorcha	
19	Zarb	
20	Javari chok	
21	Bug`doy chok	
22	Ilma chetan	
23	Ilma choki	
24	Ova pildiroq	

Suv choki do‘ppi gullarini chegaralovchi chok hisoblanadi va mashina choki singari igna yordamida mayin qilib tikiladi. Ya‘ni 0,3-0,4 mm suv choki o‘ng tomonga zaxm olinishi natijasida zanjir chok hosil bo‘ladi. Bu asosan ilma chetan nusxa do‘ppi gullarida ishlatiladi.

Zanjir chok ham suv choki singari tikiladi. Ushbu chokni tikishda igna chap tomonga qarab sanchiladi, ipak chap barmoqqa kiyib aylana hosil qilinadi.

Ova chok esa ko‘pincha rus nusxali do‘ppi gullarida ishlatiladi. Bu chok chapdan o‘ngga qarab ikki parallel chiziq bo‘ylab tikish natijasida bajariladi. Ip o‘tkazilgan igna o‘ng tomondan chap tomonga sanchiladi. Chap tomondan chiqqan ipli igna parallel ravishda yana o‘ngdan sanchilib chapdan olinadi va ova chok hosil qiladi.

Xulosa: Hozirgi kunda bu chok turlaridan turli xil do‘ppi nusxalari, 100 ga yaqin do‘ppi gullari tikilmoqda. Bundan tashqari choklarni tikishga qo‘shimcha materiallardan (lapsha, leska, qog‘oz)dan keng foydalaniladi. Materiallar, qog‘ozlar va lapshalarni o‘ziga xos o‘lchovlari bor. Bu o‘lchovlarni xisobga olgan holda do‘ppi guli nusxasini tikish ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uzbekistan.travel/uz/o/chust-doppilari-bosh-kiyim>
2. <https://www.trtavaz.com.tr/haber/uzb/avrasyadan>
3. N.Sodiqova. O‘zbek milliy kiyimlari XIX-XX asrlar. – T.: G‘ofur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2006.
4. Hasanboyeva G.K. To‘qimachilik dizayn tarixi. O‘quv qo‘llanma. T.Iqtisodiyot-Moliya 2007.
5. Bulatov S.S «O‘zbek xalq amaliy bezak san‘ati». -T., «Mehnat». 1991.
6. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник. – М.: «Трида плюс», 2002-312 с

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН ЛИНТЕР МАШИНАСИ ЧЎТКАЛИ БАРАБАНИ ВАЛИНИ МУСТАХКАМЛИККА ҲИСОБЛАШ

А.А.Обидов, Ж.Абдурахмонов

Наманган муҳандислик-технология институти

Аннотация. Мақолада пахта тозалаш корхонасида ишловчи линтер машинасининг янги конструкцияси назарий тоmondan ўрганилган. Назарий тадқиқотда такомиллаштирилган линтер машинасидан чиқаётган линт маҳсулоти таркибидан майда ифлосликларни максимал тозалаш учун ўрнатилган чўткали барабан ва тўрли юза параметрларлари аниқланган. Мақолада тадқиқотнинг чўткали барабан валига таъсир етаётган кучнинг мустахкамлигига таъсири, егилиш бурчаги ва валнинг айланиш тезлигини аниқлаш бўйича текширишлар олиб борилган ва натижалар олинган.

Калит сўзлар. Линтер машинаси, линт, майда ифлосликлар, чўткали барабан, аррали цилиндр, вал, конструкция, мустахкамлик, юкланиш, марказдан қочма куч.

Кириш. Чигитни линтерлаш технологияси пахта хомашёсини қайта ишлаш технологик жараёнининг энг кўп меҳнат талаб қиладиган ва қимматга тушадиган босқичларидан биридир. Линтерлашда асбоб-ускуналар ва қувват сарфи 30% гача, ишлаб чиқариш майдони эса пахта заводининг 40% дан ортигини ташкил этади. Бундан ташқари, линтни сотиб олиш нархи уни